

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОЦЕНКА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ

Мадина Каримовна Шарипова¹, Антонина Аликовна Пак²

Ташкентский государственный медицинский университет¹

Отделение «Скрининг матери и ребёнка» РСНЦЗМуР²

Аннотация. В работе представлены данные нервно-психического развития детей с фенилкетонурией с использованием тестов, оценивающих основные когнитивные функции, в зависимости от сроков начала терапии. Обследован 41 ребёнок с фенилкетонурией, составивший основную группу. В группу контроля вошли 35 здоровых детей. Нервно-психическое развитие детей оценивалось с помощью тест-системы «ГНОМ», отражающей основные нервно-психические функции: сенсорную, моторную, эмоциональную, познавательную и поведенческую. Определена связь между показателями когнитивных функций и сроками начала диетотерапии. Нервно-психическое развитие детей, диетотерапия которым была начата в возрасте до 2 месяцев, соответствовало возрастным нормам. Дети, диетотерапия которым была назначена после 2 месяцев, нуждались в дополнительной медикаментозной и педагогической коррекции. Выявлено, что нервно-психическое развитие детей с ФКУ, диетотерапия которым была начата в возрасте до 2 месяцев, в 80,8% соответствовало возрастным нормам. В связи с изложенным, своевременность диагностических и лечебных мероприятий имеют неоспоримое значение в профилактике когнитивных нарушений при ФКУ.

Ключевые слова: фенилкетонурия, фенилаланин, нервно-психическое развитие, коэффициент психического развития.

FENILKETONURIYA BILAN KASALLANGAN BOLALARNING ASAB- RUHIY RIVOJLANISHINI BAHOLASH

Madina Karimovna Sharipova¹, Antonina Alikovna Pak²

Toshkent davlat tibbiyot universiteti¹

RIOvaBSIATM "Ona va bola skriningi" bo'limi²

Annotatsiya. Ishda fenilketonuriya bilan og'riq bolalarning asosiy kognitiv funksiyalarini baholaydigan testlardan foydalangan holda, terapiyaning boshlanish vaqtiga qarab, asab-ruhiy rivojlanish ma'lumotlari keltirilgan. Asosiy guruhni tashkil etgan fenilketonuriya bilan og'riq 41 nafar bola tekshirildi. Nazorat guruhiga 35 nafar sog'lom bolalar kiritildi. Bolalarning asab-ruhiy rivojlanishi asosiy asab-ruhiy funksiyalarni aks ettiruvchi "GNOM" test tizimi yordamida baholandi: sensor, motor, hissiy, kognitiv va xulq-atvor. Kognitiv funksiyalar ko'rsatkichlari va diyetoterapiyani boshlash muddatlari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi. Diyetoterapiya 2 oygacha bo'lgan davrda boshlangan bolalarning asab-ruhiy rivojlanishi yosh me'yorlariga mos keldi. 2 oydan keyin diyetoterapiya tayinlangan bolalar qo'shimcha medikamentoz va pedagogik korreksiyaga muhtoj edilar. Diyetoterapiya 2 oygacha bo'lgan davrda boshlangan FKU bilan og'riq bolalarning asab-ruhiy rivojlanishi 80,8% hollarda yosh me'yorlariga mos kelishi aniqlandi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, FKUda kognitiv buzilishlarning oldini olishda tashxislash va davolash chora-tadbirlarining o'z vaqtida o'tkazilishi shubhasiz ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: fenilketonuriya, fenilalanin, nerv-psixik rivojlanish, psixik rivojlanish koeffitsiyenti.

EVALUATION OF NERVO-PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH PHENILCETONURIA

Madina Karimovna Sharipova¹, Antonina Alikovna Pak²

Tashkent State Medical University¹

"Mother and Child Screening" Branch of RSSMMI²

Abstract. The work presents data on the neuro-psychological development of children with phenylketonuria using tests that assess basic cognitive functions, depending on the start of therapy. 41 children with phenylketonuria, who constituted the main group, were examined. The control group included 35 healthy children. The neuropsychic development of children was assessed using the "GNOM" test system, which reflects the main neuropsychic functions: sensory, motor, emotional, cognitive, and behavioral. A correlation was established between cognitive function indicators and the start of diet therapy. The neuropsychological development of children, whose diet therapy was initiated before 2 months of age, corresponded to age norms. Children who were prescribed diet therapy after 2 months required additional medication and pedagogical correction. It was revealed that the neuropsychological development of children with FC, whose diet therapy was initiated before 2 months of age, corresponded to age norms in 80.8%. In connection with the foregoing, the timeliness of diagnostic and therapeutic measures is of undeniable importance in the prevention of cognitive impairments in FKU.

Keywords: phenylketonuria, phenylalanine, neuropsychic development, mental development coefficient.

Введение. Фенилкетонурия (ФКУ) - наследственно-генетическое заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, приводящее к глубокой задержке психомоторного развития. Особенностью течения ФКУ является то, что данное заболевание не проявляется при рождении, но в последующем развивается тяжелое поражение нервной системы и как следствие ранняя инвалидизация [1, 2, 7]. ФКУ относится к небольшой группе наследственных заболеваний обмена, для которых разработаны эффективные методы лабораторной диагностики и лечения [2, 4, 5, 6, 9, 11].

Как показывает мировой опыт, снижение уровня детской инвалидности связано с решением проблемы диагностики наследственных болезней в раннем

возрасте в процессе комплексных подходов, включающих использование массовых скринирующих программ [2, 3, 4, 5].

С 1998 года в Республике Узбекистан в рамках Государственной программы «Скрининг матери и ребенка» проводится массовый неонатальный скрининг на ФКУ. Дети с ФКУ состоят на диспансерном учете в скрининг центрах под наблюдением генетиков, неврологов, психоневрологов, а также обеспечиваются специальными лечебными смесями «ФКУ-0» и «ФКУ-3», не содержащими фенилаланин (ФА), с целью предупреждения развития нарушений в нервно-психическом развитии.

Клинические проявления ФКУ манифестируют на первом полугодии жизни под маской перинатального поражения нервной системы: беспокойство, капризность, частые срыгивания, нарушение мышечного тонуса. Неврологические нарушения сочетаются с гипопигментацией кожи, волос, радужек, а также появлением резкого «мышинного» запаха кожи и мочи. При отсутствии диетотерапии специальными лечебными смесями, неврологические нарушения нарастают вплоть до судорог, микроцефалии, задержки психомоторного и речевого развития.

Поэтому наиболее надежным критерием в оценке эффективности терапии ФКУ с использованием специальных лечебных смесей является динамика нервно-психического развития детей, которая по мнению многих авторов, зависит от сроков начала диетотерапии [3, 8,10].

Цель исследования. Оценка нервно-психического развития у больных с ФКУ, состоящих на диспансерном учете, в зависимости от сроков начала диетотерапии.

Материалы и методы. Диагностика ФКУ проводилась путём определения концентрации ФА по сухому пятну капиллярной крови новорожденных флюориметрическим методом на автоматических лабораторных комплексах «Delfia/Victor Wallac». Пороговая концентрация ФА

составляла 2 мг%. Дети с концентрациями неонатального ФА выше 2 мг% вызывались на повторное исследование (ретест) в скрининг центр.

При концентрации ФА ниже 8 мг% по результатам ретестирования у ребёнка диагностировалась доброкачественная гиперфенилаланинемия, не требующая диетотерапии.

При концентрации ФА по результатам ретестирования выше 8 мг% выставлялся диагноз: ФКУ. Ребёнок ставился на диспансерный учёт в скрининг центр под наблюдение специалистов с последующим назначением специальных лечебных смесей «ФКУ-0» и «ФКУ-3», не содержащих ФА.

Для оценки нервно-психического развития детей использовалась тест-система «ГНОМ», разработанная Научным центром психического здоровья РАМН (Москва, Россия), состоящая из пяти субтестов, отражающих основные нервно-психические функции: сенсорную, моторную, эмоциональную, познавательную и поведенческую. По результатам тестирования рассчитывался коэффициент нервно-психического развития (КПР) детей в баллах. В зависимости от количества набранных баллов пациенты были распределены на 3 группы, отражающие основные уровни развития нервной системы. У детей с нормальным нервно-психическим развитием показатель КПР находился в пределах от 90-110 баллов. Пациенты с КПР 81-89 баллов были отнесены в группу риска возникновения неврологической патологии. Группу с задержкой нервно-психического развития составили дети с КПР ниже 80 баллов, нуждающиеся в дополнительной медикаментозной и педагогической коррекции под наблюдением неврологов, психоневрологов, логопедов.

В ходе исследования основную группу составил 41 ребёнок с ФКУ в возрасте 3 лет. Контрольная группа состояла из 35 здоровых детей того же возраста. В зависимости от возраста на момент начала диетотерапии дети с ФКУ были распределены на 3 группы: до 2 месяцев, 2-4 месяца и старше 4 месяцев.

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета программ Microsoft Excel. Результаты представлены средними величинами. Различия сравниваемых величин считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что у 29 (70,7%) детей из основной группы КПР колебался в пределах 90-100 баллов, у 7 (17,1%) - 81- 89, у 5 (12,2%) был ниже 80 баллов. В группе контроля у 33 (94,3%) детей нервно- психическое развитие соответствовало возрастным нормам, и 2 (5,7%) детей были отнесены в группу риска (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительная оценка показателей нервно-психического развития детей.

Сравнительный анализ КПР детей основной и контрольных групп свидетельствовал о значительном вкладе нарушения обмена ФА на нервно-психическое развитие ребёнка.

Суммарные показатели КПР у детей основной группы в среднем колебались в пределах $89,15 \pm 1,81$ баллов (табл. 1).

Таблица 1

Показатели нервно-психического развития детей, баллы (M±ш)

Показатель	Группа	
	основная, n=41	контрольная, n=35

КПР	89,15±1,81*	94,26±0,62
Сенсорика	18,90±0,41*	18,71±0,36
Моторика	17,07±0,63*	18,00±0,47
Эмоциональное восприятие	19,51±0,29*	19,51±0,24
Познание	15,00±0,74*	18,37±0,28
Поведение	18,66±0,46*	19,66±0,17

*Примечание: *- достоверность данных по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$).*

Средние показатели по субтестам, определяющим сенсорику составили 18,90±0,41 баллов, моторику 17,07±0,63 баллов, эмоциональное восприятие 19,51±0,29 баллов, познавательную функцию 15,00±0,74 баллов и поведение 18,66±0,46 баллов.

По сумме КПР у детей с ФКУ определялось отставание в нервно-психическом развитии на 5 баллов по сравнению с контрольной группой. При анализе результатов по отдельным субтестам у детей из основной группы выявлена задержка в формировании познавательных функций более 3 баллов, в оценке моторики и поведении выявлены различия в 1 балл. Степень созревания функций сенсорики и эмоций у детей из основной и контрольных групп показала равные результаты.

Таким образом, анализ нервно-психического развития детей с ФКУ по сравнению с группой контроля, выявил разницу как по сумме баллов, так и по отдельным субтестам: познанию, поведению и моторике. Различия в созревании функций сенсорики и эмоциональному восприятию выявлены не были.

Наиболее значимая разница выявлена в созревании функции познания, что свидетельствует о необходимости проведения дополнительной педагогической коррекции детям с ФКУ (рис.2).

Рис. 2. Структура когнитивных функций у детей основной и контрольной групп.

В зависимости от возраста на момент начала диетотерапии дети были распределены на 3 группы: до 2 месяцев - 26 детей (63,4%), 2-4 месяца - 6 (14,6%) и старше 4 месяцев - 9 детей (22%) (рис. 3).

Рис. 3. Распределение больных с ФКУ в зависимости от возраста на момент начала лечения.

Среди детей с ФКУ, диетотерапия которым была назначена в возрасте до 2 месяцев, в 80,8% случаев отмечалось нервно-психическое развитие, соответствовавшее возрасту.

При уточнении диагноза в возрасте 2-4 месяца количество детей с нормальным нервно-психическим развитием составило 66,7%. При постановке диагноза ФКУ в более поздние сроки нервно-психическое развитие,

соответствовавшее возрастным нормативам на момент обследования, выявлено в 44,4% случаев. Полученные результаты отражали зависимость уровня развития когнитивных функций у детей с ФКУ от возраста на момент начала диетотерапии (табл. 2).

Таблица 2

Состояние когнитивных функций у детей с ФКУ в зависимости от сроков начала диетотерапии.

возраст	Количество детей	КПР 110-90 баллов	КПР 81-89баллов	КПР <80 баллов
До 2 месяцев	26	21 (80,8%)	2 (7,7%)	3(11,5%)
2-4 месяца	6	4 (66,7%)	2 (33,3%)	
старше 4 месяцев	9	4 (44,4%)	1 (11,2%)	4 (44,4%)

Анализ структуры интеллекта по отдельным субтестам детей с ФКУ так же установил взаимосвязь показателей когнитивных функций со сроками начала лечения (рис. 3).

Рис. 3. Сравнительная оценка нервно-психического развития детей с ФКУ в зависимости от возраста

Дети, выявленные в возрасте до 2 месяцев, набрали высокие баллы по

сенсорным ($19,62 \pm 0,38$ балла) и эмоциональным ($19,23 \pm 0,46$ балла) субтестам. По уровню развития эмоциональных и поведенческих реакций пациенты, выявленные в разные возрастные периоды, показали относительно одинаковые результаты: в среднем 19-20 и 18-18,5 баллов соответственно. Различия определены в оценке функций сенсорики, моторики и познания.

Сроки созревания сенсорных и познавательных функций зависели от возраста на момент начала диетотерапии: дети, выявленные в возрасте до 2 месяцев, набрали более высокие результаты по сравнению с пациентами из других групп. Дети, выявленные в возрасте 2-4 месяцев, показали относительно высокие показатели по моторным функциям по сравнению с остальными возрастными группами. Это связано с неоднородным распределением детей по возрастному критерию - группа детей, выявленных в возрасте 2-4 месяцев, состояла из 6 человек.

При анализе структуры нервно-психического развития у пациентов с ФКУ установлено недостоверное снижение когнитивных функций в целом и по отдельным субтестам по сравнению с контрольной группой, зависящее от сроков начала диетотерапии.

Таким образом, наиболее адекватным критерием в оценке эффективности лечения детей с ФКУ является динамика нервно-психического развития с определением структуры и характера дефицита когнитивных функций. Объективная оценка нервно-психического развития детей позволяет прогнозировать последующее интеллектуальное развитие ребенка, а также осуществлять дифференцированный подход к назначению педагогической коррекции с целью профилактики возможных нарушений в развитии.

Реализация Государственной программы «Скрининг матери и ребёнка» позволяет проводить раннюю доклиническую диагностику ФКУ, осуществлять контроль за динамикой биохимических показателей и нервно-психическим развитием и тем самым обеспечивать соответствующее данному возрасту

когнитивное развитие.

Выводы.

1. Ранняя диагностика и своевременно начатая специфическая диетотерапия предупреждает развитие нервно-психических нарушений у ребенка.
2. Использование современных тест-систем с оценкой нервно-психического развития в целом и по отдельным субтестам необходимо для оценки когнитивных функций ребёнка с ФКУ

Литература

1. Иванов В.И. Генетика. М.: ИКЦ «Академкнига», 2016, 505-513.
2. Козлова С.И., Матулевич С.А. Организация неонатального скрининга на фенилкетонурию. Вопросы практической педиатрии, 2016, т. 1, №1; 77-82
3. Матулевич С.А. Массовый скрининг новорожденных на наследственные болезни обмена как часть системы медико-генетической помощи населению. Автореферат дис. докт. мед. наук М., 2019; 16-22.
4. Новиков П.В. Диагностика и лечение врожденных и наследственных заболеваний у детей (путеводитель по клинической генетике). М.: Триада-Х, 2014:415-417,455-463.
5. Наследственные болезни. Национальное руководство / Под ред. Бочков Н.П., Гинтер Е.К., Пузырев В.П.- М., ГЭОТАР-Медиа, 2012, с 861-866.
6. Пак А.А., Шарипова М.К. Результаты молекулярно-генетической диагностики фенилкетонурии в Узбекистане. Педиатрия, 2010, № 3-4; 69-73.
7. Темин П.А., Казанцева Л.З. Наследственные нарушения нервно-психического развития детей. - М., Медицина, 2021, с. 11-16.
8. Chang P, Gray R, O'Brien L. (2000) Patterns of academic achievement among patients treated early with phenylketonuria. *Eur JPediatr* 159 (Suppl. 2): 96-99.
9. Nyhan W.L., Barshop B.A., Ozand P.T. Atlas of Metabolic Diseases. 2nd

edition.- Oxford University Press Inc, 2025, p. 127-134.

10. Anderson P. J. et al. Neuropsychological functioning in children with early-treated phenylketonuria: impact of white matter abnormalities. - *Developmental Medicine & Child Neurology* 2004, 46: 230-238

11. Saudubray J.M., Georges van den Berghe, Walter J.H. Inborn metabolic diseases.- Springer, 2022, p. 251-262.